
ELEIÇÕES E FAKE NEWS: O COMBATE À DESINFORMAÇÃO NA ERA DIGITAL

DOI: 10.5281/zenodo.14712048

Guilherme Manoel de Lima Viana
Mestre em Direito da Sociedade da Informação – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)

E-mail: guigaviana1157@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1660121333362740>

RESUMO: A disseminação de notícias falsas, ou *fake news*, tem se tornado cada vez mais comum durante o processo eleitoral em vários países do mundo. A facilidade de compartilhar informações por meio das redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e outras plataformas digitais, aliada à falta de regulamentação clara sobre o conteúdo postado, tem permitido que notícias falsas se espalhem rapidamente. Esse fenômeno não apenas compromete a integridade das eleições, mas também afeta diretamente a percepção dos eleitores, podendo distorcer fatos, prejudicar a reputação de candidatos e influenciar significativamente a opinião pública. O presente estudo tem como objetivo analisar a natureza das fake news, seus efeitos sobre o processo eleitoral e as medidas que têm sido adotadas para combatê-las. Pretende-se compreender como essas informações falsas impactam a confiança no sistema democrático e quais ações são eficazes para mitigar seus efeitos. A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica, com análise de artigos, relatórios oficiais e estudos de caso que abordam a disseminação de fake news durante processos eleitorais. Foram considerados dados de diferentes países para uma compreensão global do problema. Os resultados indicam que a propagação de fake news afeta diretamente a percepção dos eleitores, alimenta a polarização política e compromete a integridade das eleições. Além disso, estratégias como regulamentação, monitoramento de conteúdos digitais e campanhas de alfabetização midiática têm mostrado eficácia variável na redução do impacto dessas informações falsas. Conclui-se que combater a disseminação de fake news exige um esforço conjunto entre governos, plataformas digitais e sociedade civil. A regulamentação adequada, aliada à educação midiática e ao desenvolvimento do pensamento crítico, são fundamentais para enfrentar esse desafio e proteger a democracia.

Palavras-chave: Fake News; Eleições; Processo Eleitoral; Mídia; Redes Sociais.

INTRODUÇÃO

O papel da mídia é fundamental dentro de qualquer democracia, pois é através dela que se tem acesso às informações sobre todos os fatos que ocorrem no mundo. Desta forma, os cidadãos podem formar suas opiniões sobre os acontecimentos divulgados.

Apesar da expressão *fake news* (notícias falsas) ter se popularizada há pouco tempo, esse tipo de notícia não é um fenômeno recente. A internet intensificou essa prática, mas a divulgação de notícias falsas em jornais, revistas, rádio e televisão tem ocorrido ao longo da

história.

Nas últimas eleições brasileiras que ocorreram em 2022, o termo *fake news* teve destaque durante as campanhas eleitorais e a divulgação de notícias em geral. A influência da mídia durante o período eleitoral é imensa e muitos candidatos procuram apoio de alguns veículos de comunicação para terem suas imagens ligadas a notícias que influenciem de maneira positiva a opinião pública. As *fake news*, geralmente, são veiculadas em redes sociais, através de sites, por conversas entre amigos ou parentes e, dependendo da forma como são apresentadas, acabam ganhando legitimidade, o que torna difícil serem desmentidas de imediato. Essa divulgação é feita para um grande número de pessoas e num curto espaço de tempo.

Esse artigo tem como objetivo, apresentar uma visão do fenômeno das *fake news*, como ocorre sua divulgação e expor suas consequências por meio de uma análise do impacto das notícias falsas nas eleições e a eficácia das medidas tomadas para combatê-las.

A justificativa da escolha do tema se deu devido ao fato de que as notícias falsas se tornaram uma questão crescente nas eleições, com o potencial de influenciar seu resultado e prejudicar a democracia. É importante entender a extensão desse problema e avaliar as medidas que estão sendo tomadas para enfrentá-lo.

A metodologia utilizada foi a revisão da literatura existente sobre as notícias falsas e sua relação com as eleições. Foram analisados artigos acadêmicos, relatórios governamentais e dados de pesquisas de opinião.

1. A DISPUTA PELO PODER POLÍTICO E OS MEIOS DE INFORMAÇÃO

A disputa pelo poder político e os meios de informação é um tema relevante e atual na sociedade contemporânea. A mídia e os meios de comunicação são responsáveis por informar a população e moldar a opinião pública. Segundo Luiz Martino, comunicação tem sua origem:

do latim *communicatio*, do qual distinguimos três elementos: uma raiz munis, que significa ‘estar encarregado de’, que acrescido do prefixo co, o qual expressa simultaneidade, reunião, temos a ideia de uma ‘atividade realizada conjuntamente’, completada pela terminação tio, que por sua vez reforça a ideia de atividade. (Martino, 2008, p. 12)

A influência da mídia na política é evidente em eleições e campanhas eleitorais, sendo

comum que os candidatos e partidos políticos busquem apoio e alianças com os proprietários de veículos de comunicação, a fim de influenciar positivamente sua imagem e opinião pública.

Na perspectiva de Patrick Charaudeau:

A opinião pública, contrariamente ao que poderia dar a entender o termo “opinião” (julgamento racional ou opinião argumentada) é construída sobre os afetos que são em seguida racionalizados. Pode-se dizer que quando mais a opinião é generalizada e partilhada por um grande número de indivíduos, maior é a sua capacidade de atração e mais sua racionalização se torna sutil, (Charaudeau, 2006, p. 253)

No entanto, a disputa pelo poder político e os meios de informação não se limita apenas às eleições. Em muitos países, os governos utilizam a mídia para controlar a narrativa e reprimir dissidências políticas, e a disseminação de notícias falsas e desinformação tem se tornado uma ameaça cada vez maior à democracia. Segundo Irineu Francisco Barreto Junior:

A intencionalidade é um componente central da estratégia de comunicação política pautada nas Fake News e, sobre essa clara deliberação de disseminar teor falso e distorcido. Observa-se, então, a distinção necessária entre o conceito de desinformação e a mera noção de notícias falsas ou mentiras. Fake News são bastante sofisticadas, planejadas desde sua gênese, disseminadas de forma intencional com o intuito de atingir objetivos econômicos ou políticos bastante específicos. (Barreto Júnior, 2022, p. 10)

É importante que haja transparência e regulação na propriedade e operação dos meios de comunicação. O acesso à informação e a liberdade de imprensa são pilares fundamentais da democracia, e devem ser protegidos e promovidos.

1.1. A Política e a Mídia

A relação entre a política e a mídia é complexa e tem sido objeto de estudo por acadêmicos de diversas áreas. A mídia tem um papel fundamental na democracia, pois é por meio dela que os cidadãos têm acesso às informações sobre as decisões e ações do governo, além de poderem formar suas próprias opiniões e ideias políticas. No artigo *The People's Choice: How the voter makes up his mind in a Presidential Campaign*, os autores Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet explicam de forma clara, a ligação entre esses dois institutos:

Uma fotografia está sobre um negativo exposto, mas não aparece até que o revelador aja para a tirar - primeiro de forma tênue, mas finalmente em todo o seu forte contraste. O revelador, contudo, não teve qualquer influência sobre o conteúdo da imagem emergente. Ou, as crianças dão frequentemente sombra a um pedaço de papel colocado sobre uma moeda. A estrutura da moeda determina a imagem que emerge. Nenhuma imagem teria saído se a superfície da moeda não tivesse tido qualquer estrutura. Mas, além disso, é necessário traço após traço de sombreamento para fazer sobressair o esboço subjacente. A propaganda da campanha tem algo como o efeito do revelador e o sombreamento do lápis. Traz as predisposições do eleitor para o nível

de visibilidade e expressão. Transforma a tendência política latente num voto manifesto (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1944, p. 4)¹

A mídia também exerce uma função de fiscalização da política, ao investigar denúncias de corrupção, abusos de poder e outras irregularidades cometidas por autoridades. Um caso emblemático que envolveu a política e a mídia ocorreu nas eleições brasileiras de 1989, as primeiras eleições diretas para presidente do Brasil em 29 anos, após um período de ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Conforme cita Sousa, Henrique e Coelho, a eleição foi bastante polarizada, com 22 candidatos na disputa, mas foram os candidatos Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva que chegaram ao segundo turno. (Sousa, Henrique, Coelho, 2019)

Durante todo o processo eleitoral, a mídia teve um papel importante. Na época, a televisão era o principal meio de comunicação e os programas eleitorais gratuitos eram uma das formas mais importantes de apresentação dos candidatos ao eleitorado. Os programas eram transmitidos em horários nobres, com grande audiência, e tinham grande impacto na formação da opinião pública.

A CF, art. 220 e 221 estabelecem princípios e diretrizes relacionados à comunicação social no Brasil. De acordo com a CF, art. 220 reforça a liberdade de expressão e criação, ao mesmo tempo em que resguarda valores como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e culturais, a promoção da cultura nacional e regional, entre outros. Já a CF, art. 221 trata das regras para o funcionamento da radiodifusão, assegurando que os meios de comunicação eletrônica de massa atendam aos princípios do regionalismo e da preferência para finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

A CF, art.221, § 1º, é particularmente relevante para o contexto dos programas eleitorais gratuitos na televisão. Esse dispositivo estabelece que os meios de comunicação eletrônica de massa devem reservar, nos horários nobres, espaços para divulgação da produção independente, da cultura nacional e regional e dos assuntos de interesse público. Portanto, os programas eleitorais gratuitos, que eram transmitidos em horários nobres e tinham grande audiência, poderiam ser considerados parte dessa categoria de assuntos de interesse público.

¹ **Tradução nossa:** *A photograph is on an exposed negative but it does not appear until the developer acts to bring it out—first faintly but finally in all its sharp contrast. The developer, however, has had no influence upon the content of the emerging picture. Or, children often shade a piece of paper placed over a coin. The structure of the coin determines the picture which emerges. No picture would have come out if the coin's surface had had no structure. But in addition stroke after stroke of shading is necessary to bring out the underlying outline. Campaign propaganda has something like the effect of the developer and the pencil shading. It brings the voter's predispositions to the level of visibility and expression. It transforms the latent political tendency into a manifest vote.*

Nesse sentido, o dispositivo constitucional enfatiza a importância de se destinar espaços na programação das emissoras para conteúdo que não apenas entretendam, mas também informem e eduquem o público. Os programas eleitorais gratuitos certamente se encaixam nessa categoria, uma vez que têm o propósito de apresentar aos eleitores informações sobre os candidatos, suas propostas e plataformas políticas, permitindo assim que o eleitorado tome decisões informadas durante o processo eleitoral.

Além dos programas eleitorais, jornais e revistas publicavam reportagens e análises sobre os candidatos e os seus programas de governo, e as emissoras de televisão realizavam debates entre os mesmos, o que permitia que os eleitores conhecessem melhor as propostas de cada candidato.

No entanto, a cobertura da mídia não foi totalmente imparcial. Alguns veículos de comunicação favoreceram abertamente um candidato, e houve denúncias de manipulação de informações e de imagens. De acordo com Sousa, Henrique e Coelho, o debate de 1989 entre Fernando Collor de Mello e Luís Inácio Lula da Silva, transmitido nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo, com um acordo de transmissão entre as emissoras Globo, Bandeirantes, Manchete e SBT, gera polêmica até os dias atuais, pois muitos garantem que durante o debate houve manipulação e edição por parte da Rede Globo, o que favoreceu a vitória de Collor (Sousa, Henrique, Coelho, 2019), nesse caso, em ofensa à CF, art. 222, § 3º.

Além disso, Fernando Collor de Mello foi o candidato que mais investiu em publicidade eleitoral. O candidato contratou uma importante agência de publicidade que produziu uma campanha agressiva e impactante, utilizando técnicas de marketing político que incluíam a manipulação da imagem do candidato e a criação de um personagem que representava a renovação política.

Analisando esse caso, percebe-se que as pessoas que consomem informações confiam nas notícias e nos jornais justamente porque não têm como verificar de forma independente o que lhes é apresentado, ou seja, não conseguem provar a veracidade do que é apresentado, não obstante a previsão constitucional, CF, art. 220, §3º, II. Luís Felipe Miguel explica:

A crença depositada no jornalismo pelo consumidor de informações pode ser desdobrada em três elementos. Primeiro (e mais simples), a confiança na veracidade dos fatos relatados. Depois, a confiança de que realmente os aspectos mais relevantes de cada fato são aqueles que estão relatados. Por fim, a confiança na escolha acertada, entre a infinidade de eventos que ocorrem a cada dia, de quais mereceriam ser alçados à condição de "fatos jornalísticos". A imprensa possui, assim, o monopólio da seleção da notícia. O relevante é observar que este recorte da realidade, resultante das decisões de um grupo restrito de profissionais e submetido aos constrangimentos próprios do

campo jornalístico, é apresentado à sociedade como sendo "a" realidade ou, ao menos, sua parcela significativa. (Miguel, 2004)

Em resumo, a relação entre a política e a mídia é complexa e apresenta desafios para a democracia e a liberdade de imprensa, consoante preconiza o CF, art. 220. É importante que a mídia atue de forma independente e ética, buscando informar com clareza e veracidade os cidadãos, enquanto os políticos devem estar sujeitos à fiscalização e ao escrutínio público, garantindo a transparência e a responsabilidade no exercício do poder.

2. FAKE NEWS

O termo *fake news* foi utilizado após o surgimento da internet e com a inserção da sociedade em redes, as chamadas redes sociais, na qual serviu como um espaço de comunicação com alta liberdade de expressão em que praticamente qualquer informação pode ser produzida, transmitida e recebida. Nas palavras de Irineu Francisco Barreto Junior:

Fake News não são apenas notícias falsas. São componentes de estratégias comunicacionais bastante sofisticadas e que envolvem desde a produção de conteúdo deliberadamente fraudulento, falso, distorcido, enviesado ideologicamente, além da sua distribuição e impulsionamento pela Internet. É mais adequado, portanto, considerar as Fake News relacionadas à política como desinformação, ou seja, conteúdo criado com o propósito deliberado de enganar ou confundir os destinatários e é, ainda, comumente disseminado e reforçado nas redes. (Barreto Júnior, 2022, p. 10)

As *fake news* são reconhecidas em um conjunto de práticas pseudojornalísticas que deslegitimam as autorias de notícias e matérias sólidas com embasamento científico. Isso acontece para que evidenciem canais midiáticos de grande engajamento virtual, que produzem e compartilham notícias falsas que são implantadas nas redes de forma gradual até tornarem uma proporção maior na internet e, conseqüentemente, na vida das pessoas que as recebem, fazendo uma espécie de psicologia e marketing dentro dos conteúdos para atrair maior público e os tornarem fiéis aos ideais propagados pelo canal.

Geralmente, são distribuídas usando a narrativa jornalística e os componentes noticiosos, com a intenção de enganar ou moldar as percepções de cada indivíduo a partir da disseminação das informações falsas em canais midiáticos, não exclusivamente na internet, embora este seja o meio mais utilizado para sua distribuição, tergiversando claramente dispositivos constitucionais, CF, art. 221, I e 223, §3, que tratam da Comunicação Social.

Em um artigo publicado pela revista Science, David Lazer e colaboradores definem

“notícias falsas” como:

A informação fabricada que emula o conteúdo noticioso na forma, mas não no processo ou no propósito organizacional. Veículos de notícias falsas carecem das normas e processos editoriais para garantir a precisão e a credibilidade das informações. Notícias falsas sobrepõem-se, assim, a outros desarranjos da informação, como a desinformação, sejam no sentido da informação equivocada, como no sentido da informação equivocada que é difundida propositalmente com a intenção de enganar (tradução nossa) (Lazer et. al., 2018, p. 1094).²

As redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, possuem um algoritmo que busca trazer conteúdos com base nos interesses do usuário, customizando o *feed*³, ou seja, funciona como uma personificação das informações das redes. Na explicação de Isabelle Vieira, os algoritmos levam em consideração como o usuário interage com o conteúdo postado e as chances desse conteúdo continuar aparecendo em sua na linha do tempo, dependerá dos comentários, curtidas ou compartilhamentos que ele vier a realizar. (Vieira, 2020)

Compreendendo isto, pode-se concluir que algumas pessoas compartilham *fake news* conforme a ferramenta de algoritmo das redes sociais, pois esse mecanismo insere o público em suas respectivas bolhas e não permite o choque com outros canais midiáticos que vão em sentido contrário às ideologias. Por não apresentarem autenticidade e terem o propósito de enganar, ao se lançar as *fake news*, não se apuram as suas procedências, nem total e nem parcialmente, pois a intenção existente é a de atingir interesses de indivíduos e públicos.

Um dos eventos que ajudou a propagar e popularizar o uso do termo *fake news* na sociedade foi a eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos da América (EUA) em 2016. Esse acontecimento parece ter sido caracterizado pela disseminação de informação de alguma forma manipulada ou inverídica, acompanhada sempre por um discurso polêmico. Sendo que as notícias falsas no interior mais dilatado do termo poderão existir, de acordo com a teoria, desde o primeiro processo político da humanidade (juntando a produção e recepção de mensagens para fins políticos). Foi no séc. XX, com o surgimento dos meios de comunicação em massa, que se criaram classes para que este fenômeno se tornasse uma extensão básica da

² **Tradução nossa:** *Fake news* "to be fabricated information that mimics news media content in form but not in organizational process or intent. Fake-news outlets, in turn, lack the news media's editorial norms and processes for ensuring the accuracy and credibility of information. Fake news overlaps with other information disorders, such as misinformation (false or misleading information) and disinformation (false information that is purposely spread to deceive people).

³ É um fluxo de conteúdo que se pode percorrer. O conteúdo é mostrado em blocos de aparência semelhante, que se repetem um após o outro.

vida social e política.

As *fake news* estão diretamente ligadas à era da pós-verdade e da pós-modernidade entre os meios digitais ligados, principalmente, às redes sociais e plataformas que contribuem para a integração do mundo globalizado e tecnológico. Segundo Manuel Castells, o fluxo de informação transcorre com facilidade nas redes entre os usuários, que são incentivados pelas novas mídias digitais, que caracterizam a sociedade em rede (Castells, 2009, p. 20).

Retornando às eleições dos Estados Unidos no ano de 2016, pode-se perceber uma grande quantidade de notícias, que de forma subjetiva podiam soar contraditórias umas com as outras, o que causou confusão para todos aqueles que acompanhavam as notícias das eleições em diversas mídias naquele país. Talvez isso se deva à grande quantidade de notícias falsas que rodaram o mundo, devido à facilidade de compartilhamento de informações nas redes sociais.

As *fake news* no Brasil ganharam bastante combustível nos últimos anos, principalmente pelas estratégias implantadas pelo mercado para vender e distribuir informações de acordo com seus interesses, principalmente eleitorais. De acordo com Aline Osório, Assessora-Chefe de Luís Roberto Barroso, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral “as informações falsas são muito mais baratas de serem produzidas, elas se disseminam com maior velocidade, há diversos mecanismos, inclusive psicológicos, que tornam mais fácil nós acreditarmos numa ideia falsa”. (TSE, 2019, p. 35)

Seu compartilhamento começou a servir, não só como ferramenta para propagação de ideias e interesses políticos, mas também de fonte de renda para donos de sites e páginas, nos quais criavam e disseminavam as notícias falsas a fim de obter lucro e incentivar o caos social.

Após diversos crimes contra a honra, discurso de ódio, difamação, calúnia que foram propagados na internet, os órgãos federais brasileiros assumiram a postura de intervir judicialmente contra as notícias falsas. Além de leis, foi criado o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições pela Presidência do TSE, a fim de entender melhor a influência da internet em decisões eleitorais e uso de robôs (*bots*) para a disseminação das notícias falsas.

O art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) traz uma importante norma de conduta no que se refere às notícias falsas:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.(Brasil; 2014)
(...)

Contudo, é indiscutível a necessidade do *fact-checking* (checagem de fatos) eficaz e

funcional no mercado jornalístico no Brasil. Tal mecanismo visa, por meio de uma ferramenta online, ministrada por profissionais, checar os fatos das notícias, independente de ideologia político-partidária, além de saber lidar com múltiplos temas tratados no setor público e transparência dos dados utilizados na checagem, por exemplo.

2.1. A *Fake News* Durante as Eleições Brasileiras

3.

As *fake news*, ou notícias falsas, tornaram-se um problema significativo nas eleições do Brasil. As eleições de 2018 foram particularmente afetadas pelas *fake news*, que foram amplamente compartilhadas nas mídias sociais e que tiveram um impacto significativo no resultado da eleição. Segundo Barreto Junior:

As eleições presidenciais brasileiras de 2018 se anunciavam, de antemão, como potencialmente atípicas, submetidas a reflexos do novo estágio de polarização da sociedade brasileira, inaugurado nos protestos de junho de 2013, e que prosseguiu com a Operação Lava Jato, responsável por investigar e julgar casos de corrupção que afetaram as maiores agremiações partidárias do *establishment* brasileiro. Os prognósticos eleitorais previam que a agenda eleitoral seria influenciada pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff; prisão do ex-presidente Lula; greve dos caminhoneiros, que paralisou o país no ano eleitoral; e o assassinato da vereadora e ativista Marielle Franco - entre outros eventos que sedimentaram o final do ciclo histórico inaugurado com a Constituição Federal de 1988. (Barreto Junior, Venturi Junior, 2020, p. 6)

Nas eleições brasileiras de 2018, as *fake news* foram utilizadas para difamar candidatos e manipular a opinião pública em favor de um ou de outro candidato. A disseminação de *fakes news* nas eleições do Brasil foi facilitada pelas mídias sociais, que permitem que as informações sejam compartilhadas rapidamente e alcancem um grande número de pessoas. As redes sociais também são uma fonte importante de notícias para muitas pessoas, e as notícias falsas podem ser facilmente confundidas com notícias verdadeiras.

Também foram impulsionadas por grupos políticos que tinham interesse em desacreditar candidatos concorrentes. Esses grupos muitas vezes usavam *bots*⁴ para compartilhar informações falsas e amplificar a disseminação de *fake news* nas redes sociais.

O impacto das *fake news* nas eleições do Brasil levou a um debate sobre a regulação das mídias sociais e a responsabilidade das plataformas de mídias sociais na prevenção da disseminação de notícias falsas. As plataformas de mídias sociais, como o Facebook e o Twitter,

⁴ Sistemas autônomos criados para replicar ações básicas, como seguir pessoas, postar e direcionar mensagens, inserir links ou hashtags.

foram criticadas por não tomarem medidas para combater as notícias falsas e por não fornecerem informações precisas sobre a origem das informações compartilhadas em suas plataformas.

Em resposta às críticas, o Congresso Nacional do Brasil aprovou, em dezembro de 2019, a Resolução nº 23.610, que impõe multas a plataformas de mídias sociais que não removem rapidamente informações consideradas falsas ou ofensivas. A resolução também obriga as plataformas a fornecerem informações sobre a origem das informações compartilhadas em suas plataformas.

3.1. CPI das *Fake News*

Em 2019 foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI das *fake news*, com o objetivo de investigar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e seus efeitos na sociedade brasileira. A Comissão foi criada em resposta à preocupação crescente sobre o uso de informações falsas na política e sobre o impacto dessas informações na opinião pública.

A referida CPI foi proposta pela deputada federal Margarida Salomão (PT-MG) e foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio de 2019. Segundo Carol Siqueira e Eduardo Piovesan, a deputada Margarida Salomão afirmou, à época, que a comissão veio em resposta a um anseio da população que não aprova a divulgação de notícias falsas, pois essas vão além do crime contra a honra; as *fake news* trouxeram sérios danos à população durante a pandemia, com a negação do vírus e da doença, tornando-se assim, uma ameaça à sobrevivência das pessoas por ser mais grave do que apenas uma ofensa. (Siqueira, Piovesan, 2022)

A Comissão foi composta por 15 membros e teve um prazo inicial de 180 dias para investigar as *fake news* no Brasil. Tinha como objetivo investigar a origem e a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e seus efeitos na política e na sociedade. Também investigou o papel das empresas de tecnologia na disseminação de notícias falsas e como essas empresas poderiam ser responsabilizadas por informações falsas compartilhadas em suas plataformas.

Durante a investigação, foram ouvidos depoimentos de especialistas em tecnologia, jornalistas, políticos e representantes de empresas de tecnologia, como Facebook, Google e Twitter. Os depoimentos revelaram que as empresas de tecnologia têm um papel significativo na disseminação de notícias falsas nas redes sociais e que muitas vezes não fazem o suficiente para combater a disseminação dessas informações.

Siqueira e Piovesan relatam que para o deputado Henrique Fontana (PT-RS), então vice-líder da Minoria na Câmara, as redes sociais, atualmente, são importantes ferramentas de comunicação, mas é necessário decidir se o Brasil irá continuar sem uma legislação adequada para esses mecanismos que atacam e ferem a liberdade de expressão, ou seja, as redes sociais não podem permanecer como se fossem “terra de ninguém”. (Siqueira, Piovesan, 2022)

A CPI também investigou a existência de grupos que disseminam notícias falsas nas redes sociais e seus métodos de operação. Descobriu a existência de grupos organizados que usam *bots* para amplificar a disseminação de notícias falsas e que esses grupos muitas vezes tinham ligações com políticos e partidos políticos.

Os resultados foram importantes para entender o papel das redes sociais na disseminação de notícias falsas e para propor medidas para combater a disseminação dessas informações. Além disso, foi proposto a criação de uma agência reguladora para monitorar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e para responsabilizar as empresas de tecnologia por informações falsas compartilhadas em suas plataformas.

Em decorrência dos resultados obtidos, a CPI recomendou que as empresas de tecnologia adotem medidas mais rigorosas para combater a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, incluindo a remoção de contas falsas e a identificação mais precisa das informações compartilhadas em suas plataformas.

3.2. Projeto de Lei das *Fake News*

Em uma iniciativa que visa combater a disseminação de notícias falsas e conteúdos enganosos na internet, foi apresentado o Projeto de Lei 2630/2020, pelo Senador Alessandro Vieira, mas ainda está em discussão na Câmara dos Deputados, que ainda está em discussão pelo Plenário. Referido Projeto de Lei objetiva fazer com que as pessoas que criam *fake news* sejam corrigidas conforme as necessidades observadas. Tal disposição encontra-se positivada já no art. 1º do citado Projeto de Lei, quando estabelece que:

Art. 1º Esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada através da internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos (Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet). (Brasil; 2020)

O objetivo principal do citado Projeto de Lei é regulamentar a maneira como as redes sociais e os aplicativos de mensagens lidam com as informações falsas. A ideia é garantir que

essas plataformas criem mecanismos de identificação e remoção de conteúdos que são considerados prejudiciais ou enganosos para os usuários.

Entre as medidas previstas no referido Projeto de Lei, estão a obrigatoriedade de identificação dos usuários que compartilham informações, o combate à criação de perfis falsos, a proibição de impulsionamento de conteúdos inverídicos e a obrigação de as redes sociais e aplicativos de mensagens retirem do ar conteúdos que possam prejudicar a saúde pública ou a integridade física de pessoas. Em matéria publicada na BBC News Brasil, Mariana Schreiber sustenta que:

Se o projeto de lei for aprovado, as plataformas poderão ser responsabilizadas civilmente pela circulação de conteúdos que se enquadrem nos seguintes crimes já tipificados na lei brasileira: crimes contra o Estado Democrático de Direito; atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo; crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; crimes contra crianças e adolescentes e de incitação à prática de crimes contra crianças e adolescentes; racismo; violência contra a mulher; e infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias quando sob situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. (Schreiber, 2023)

Outra medida importante do mencionado Projeto de Lei é a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, que terá a função de monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas previstas em lei. Nos termos propostos, o Conselho será formado por membros do governo, da sociedade civil e de especialistas em tecnologia.

Além disso, o Projeto também prevê a punição de pessoas que criam ou compartilham informações falsas. Quem for pego disseminando notícias falsas poderá ser multado ou até mesmo preso, dependendo da gravidade da situação.

É importante que o Projeto seja discutido com cuidado e que sejam feitas as alterações necessárias para garantir que as medidas previstas não prejudiquem a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. O combate às *fake news* é uma tarefa importante e urgente, mas é preciso fazer isso de forma equilibrada e responsável.

4. POLÊMICA DO KIT GAY

Um dos casos mais polêmicos das notícias falsas ocasionadas no território brasileiro foi o “*kit gay*”. O “*kit gay*” é um termo usado para se referir a um material educativo sobre diversidade sexual e de gênero que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação em 2011. O material era destinado a ser distribuído a escolas públicas em todo o país como parte do

Programa Brasil sem Homofobia.

Este caso surgiu originalmente em 2004, quando o Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Combate à Homofobia criou um programa chamado “Brasil sem Homofobia”, que visava:

I-) A inclusão da perspectiva da não-discriminação por orientação sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, nas políticas públicas e estratégias do Governo Federal, a serem implantadas (parcial ou integralmente) por seus diferentes Ministérios e Secretarias.

II-) A produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, implantação e avaliação das políticas públicas voltadas para o combate à violência e à discriminação por orientação sexual, garantindo que o Governo Brasileiro inclua o recorte de orientação sexual e o segmento GLTB em pesquisas 12 Brasil Sem Homofobia Brasil Sem Homofobia 13 nacionais a serem realizadas por instâncias governamentais da administração pública direta e indireta.

III-) A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos direitos humanos incluem o combate a todas as formas de discriminação e de violência e que, portanto, o combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos de homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira (Brasil, 2004, p. 11-12)

Esse projeto criado no governo do ex-presidente Lula (PT) incluía diversas demandas. Uma delas deve-se à orientação e sistemas educacionais que tinha como objetivo implementar ações contra a LGBTfobia, além de políticas públicas em oposição à mesma causa. Em 2009, durante o governo Dilma Rousseff (PT), o Ministério da Educação (MEC) – sob a liderança de Fernando Haddad (PT), criou um outro projeto chamado Escola sem Homofobia, que foi iniciado, mas não levado adiante.

Em 2010, porém, o Programa Brasil Sem Homofobia sofreu alguns reveses. Episódio marcante nesse sentido foi a fala do então deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), que, discursando na Tribuna da Câmara dos Deputados se referiu ao Programa como o “maior escândalo” que já havia presenciado em todo seu mandato. Esse discurso foi apoiado pelos seus seguidores que o apelidaram o programa de “*kit gay*”.

Os críticos do “*kit gay*” argumentavam que o material era inadequado para crianças e que a promoção de valores contrários à família tradicional poderia prejudicar o desenvolvimento das crianças. Eles também afirmavam que o material era uma tentativa de doutrinação ideológica da população brasileira.

Em maio do ano seguinte, Bolsonaro voltava citar o programa com falas distorcidas e conservadoras “através da supressão de palavras, ideais e expressões. [...] uma série de adjetivações pejorativas (‘República Gay’, ‘MST Gay’, ‘Programa Primeiro Emprego Gay’, entre outras) que reforçavam um discurso normativo e conservador”, estimulando, dessa forma, o pânico moral gerado pela mídia e pelas falas do então ex-deputado, causando grande repercussão sociopolítica em todo país, sendo reflexo também nas eleições de 2018.

Referido projeto (Escola sem Homofobia) acabou sendo vetado pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2011, por conta da pressão exercida por deputados conservadores, que compõem a chamada ‘bancada evangélica’ na Câmara dos Deputados. A partir desse ano houve várias manifestações em diversos veículos midiáticos disponíveis. Segundo Isaias Batista Oliveira Júnior e Eliane Rose Maio:

O Governo Federal, devido a pressões políticas e sociais, recuou em relação à distribuição desses materiais desagendando a sua elaboração e/ou distribuição. No entanto, pesquisas demonstram que o ambiente escolar é promotor da “heteronormatividade compulsória”, o que, por si só, já justificaria a necessidade da produção de materiais didáticos que pudessem colocar esses temas em xeque e da criação de novas políticas públicas de reconhecimento e de valorização das diferenças (Oliveira Júnior, 2015)

Em resposta às críticas, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, suspendeu a distribuição do material e pediu a revisão do conteúdo. A polêmica em torno do "kit gay" acabou se tornando um dos principais temas da campanha presidencial de 2018, com Jair Bolsonaro, então candidato à Presidência da República, usando o tema como uma plataforma para sua campanha.

O ex-presidente utilizou dessa polêmica para contribuir com sua imagem na campanha eleitoral de 2018. Nesse mesmo ano, Bolsonaro participou de uma entrevista no Jornal Nacional, programa da Rede Globo, onde exibiu um livro “Aparelho Sexual & Cia”, como sendo um livro integrante do programa Escola sem Homofobia.

Anteriormente, em 2016, foi publicado na rede social do então Deputado Federal Jair Bolsonaro (Facebook) notícia dando conta que o livro estava disponível em todas as bibliotecas das escolas públicas e que o mesmo incentivava as crianças a exercitarem sua vida sexual muito precocemente. De acordo com o MEC (2016), não havia qualquer vinculação do ministério com o livro.

No entanto, o material em questão nunca foi implementado nas escolas brasileiras e a controvérsia em torno do "kit gay" foi amplamente considerada um episódio de desinformação e medo infundado em relação à diversidade sexual e de gênero.

Durante o seu mandato, Bolsonaro foi criticado por sua postura em relação aos direitos LGBTQ+. O governo tem sido acusado de tentar reverter as políticas progressistas em relação aos direitos LGBTQ+ e de promover um ambiente hostil para a comunidade LGBTQ+ no Brasil.

Em conclusão, o caso do "kit gay" foi um episódio de controvérsia e desinformação em relação à diversidade sexual e de gênero no Brasil. Embora o material educativo nunca tenha sido implementado nas escolas, a polêmica em torno do "kit gay" ressaltou a necessidade de promover a educação e a conscientização em relação aos direitos LGBTQ+, eis que é imperioso

que o governo brasileiro trabalhe para garantir que todos os brasileiros, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, sejam tratados com respeito e igualdade perante a lei.

CONCLUSÃO

A disseminação de notícias falsas tem sido um dos grandes desafios enfrentados pelas democracias contemporâneas. A facilidade de compartilhamento de informações na era digital e a falta de controle sobre a veracidade dessas informações criaram um ambiente propício para a propagação de conteúdos enganosos e, muitas vezes, maliciosos. Durante o processo eleitoral, a disseminação de *fake news* pôde influenciar o comportamento dos eleitores, afetando o resultado das eleições. Isso levou a uma maior conscientização sobre o impacto dessas informações na democracia e na necessidade de medidas para combater a disseminação de informações falsas.

Embora as *fake news* não sejam um fenômeno novo, a sua disseminação foi potencializada com o surgimento das redes sociais. A possibilidade de compartilhar informações com grande velocidade e alcance fez com que esse tipo de notícia se tornasse um problema global. Durante as eleições, os eleitores são bombardeados por notícias falsas, criadas para desacreditar um candidato ou para promover uma determinada agenda política. O resultado é uma falta de confiança no processo eleitoral, que pode levar à desmobilização dos eleitores e à escolha de candidatos que não representam os interesses da maioria.

Para combater a disseminação de *fake news* durante as eleições, é necessária uma abordagem abrangente e multidisciplinar. O primeiro passo é garantir a transparência do processo eleitoral, para que os eleitores possam confiar no resultado das urnas. Isso significa que o processo deve ser fiscalizado de forma independente, com a participação de observadores eleitorais e da sociedade civil. Além disso, é necessário investir em campanhas de conscientização sobre o papel da mídia e das redes sociais durante as eleições. Os eleitores precisam compreender que a sua escolha pode ser influenciada por informações falsas e que, por isso, é fundamental verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las.

Outra medida importante é a criação de leis específicas para combater as *fake news* durante o processo eleitoral. Em vários países, foram criadas leis que proíbem a disseminação de informações falsas durante as eleições. Essas leis estabelecem penalidades para os indivíduos ou organizações que divulgarem notícias falsas, criando um ambiente menos propício para a

sua disseminação. No entanto, é importante que essas leis sejam criadas com cuidado, para que não haja violação da liberdade de expressão.

Por fim, é importante destacar que a luta contra as *fake news* durante o processo eleitoral é um desafio que deve ser enfrentado por todos os setores da sociedade. As empresas de tecnologia, responsáveis pelas plataformas digitais, têm um papel fundamental nesse processo, investindo em mecanismos de detecção e remoção de informações falsas. A mídia, por sua vez, deve ter um papel ativo na checagem e verificação de informações, criando um ambiente de maior confiança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO JUNIOR, Irineu Francisco; **Fake News: Anatomia da Desinformação, Discurso de Ódio e Erosão da Democracia.** - São Paulo: ExpressaJur, 2022.

BARRETO JUNIOR, Irineu Francisco; VENTURI JUNIOR, Gustavo, 2020. **Fake news em imagens: um esforço de compreensão da estratégia comunicacional exitosa na eleição presidencial brasileira de 2018.** Revista Debates, 14(1), 4–35. <https://doi.org/10.22456/1982-5269.96220>. Acesso em: 05 abr. 2023.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei n. 2630/20. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.** Câmara dos Deputados, 2020b. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909983. Acesso em: 10 abr. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Combate à Discriminação. **Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual.** Brasília : Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. **Marco Civil da Internet. Lei 12.964/14.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/12965.htm. Acesso em: 21 abr. 2023.

CASTELLS, Manuel. **O poder da Comunicação.** Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

CHARAUDEAU, Patrick. **Discurso Político.** São Paulo: Contexto, 2006

LAZARFELD, Paul; BERELSON, Bernard; GAUDET, Hazel. **The People's Choice: How the voter makes up his mind in a Presidential Campaign.** 1944. Columbia University Press. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/219893>. Acesso em: 13 abr. 2023.

- LAZER, David M. J. et. al. **The Science of Fake News.** *Science*. Vol 359, 1094–1096, 2018. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao2998>. Acesso em: 13 abr. 2023.
- MARTINO, Luiz. **De qual comunicação estamos falando?** In: HOHLFELDT, Antônio et al (orgs.). *Teorias da Comunicação: conceitos, escolas e tendências*. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 2008
- MIGUEL, Luis Felipe. **Mídia e vínculo eleitoral: a literatura internacional e o caso brasileiro.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/9rKXZ4p3TwjQkBDnm3fS4cm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 abr. 2023.
- OLIVEIRA JÚNIOR, Isaias Batista; MAIO, Eliane Rose. 2015. **Diversidade Sexual e Homofobia: A Cultura do “Desagendamento” nas Políticas Educacionais.** *Práxis*, v. 10, p. 33-52. Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/5560>. Acesso em: 26 abr. 2023
- SIQUEIRA, Carol; PIOVESN, Eduardo. **Deputados rejeitam urgência a projeto de combate a fake news.** Agência Câmara de Notícias, 2022. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/864946-deputados-rejeitam-urgencia-a-projeto-de-combate-a-fake-news/>. Acesso em 28 abr. 2023
- SCHREIBER, Mariana. **5 pontos polêmicos do PL das Fake News.** BBC News Brasil em Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cyeyxje7r9go>. Acesso em: 10 mai. 2023
- SOUSA, Alana; HENRIQUE, Leonardo; COELHO, Penélope. **Lula X Collor: como a mídia influenciou as eleições de 1989.** *Aventuras na História*, 2019. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lula-x-collor-como-midia-influenciou-eleicoes-de-1989.phtml>. Acesso em: 17 ago. 2023
- VIEIRA, Isabelle. **Como funcionam os algoritmos das redes sociais. Resultados Digitais, 2020.** Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/marketing/algoritmo-facebook-instagram-twitter/>. Acesso em: 17 ago. 2023